

BOSHLANG'ICH SINFLARDA LUG'AT USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILARNING O'QISH FAOLLIGINI TAKOMILLASHTIRISH [1]

Iroda Abduxalikova

Angren universiteti magistri BTM1-24 guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20181979>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda lug'at ustida ishlash metodikasi to'g'risida so'z yuritiladi. O'quvchilarning o'qish faolligini oshirishda lug'at bilan ishlashning afzalliklari tilga olinadi. So'z birligi, leksikologiya bo'limi yuzasidan to'xtalib o'tiladi. [2]*

***Kalit so'zlar:** lug'at o'quvchilar lug'atini boyitish, leksikologiya, so'z ma'nosini farqlash, ma'nodow so'zlar (sinonim), zid ma'noli so'zlar (antonim), shakldosh so'zlar (omonim), so'zlarni matnda to'g'ri qo'llash. [3]*

So'z orqali aniq narsalarni, mavhum tushunchalarni ifodalanadi. Qalbda ro'y berayotgan kechinmalarni ham aynan so'z ila bildiramiz. Muxtasar qilib aytganda, biz o'zligimiz va borliqni so'z bilan ifoda etamiz. Shu boisdan, inson uchun so'zni o'z o'rnida to'g'ri qo'llay bilish juda muhimdir. Bu «san'at»ni insonning bolaligidan o'zlashtirib borishi esa, bugungi kun pedagogikasining dolzarb masalasi sanaladi. Xo'sh, bu «san'at» ni ilmiy jihatdan qanday o'rgangan ma'kul?! [4]

Avvalo, mana shu birlik so'zning o'ziga to'xtalib o'tsak. ... Sattibayevning fikricha o'zbek, ingliz, rus tillarini izohli lug'atlarida “so'z” haqida keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirilsa, so'z bu-“Inson nutqining ma'no ifodalovchi eng kichik bo'lagi ” degan ta'rifni anglash mumkin. Professor S. Matchonov o'zining ona tili o'qitish metodikasi qo'llanmasida so'zga quyidagicha ta'rif beradi: “So'z tilning ma'no bildiradigan asosiy birligidir. ” Yuqoridagi fikrlarning umumiy jihatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, so'zning asosiy vazifasi –ma'no anglatish degan to'xtamga kelamiz. Har bir so'z alohida ma'no uchun ishlatilishini hisobga olsak, so'zning ma'nosini farqlash muhim masala ekanligi yaqqol ko'rinadi. So'zning bu jihatlarini yosh, o'sib kelayotgan avlodga yetkazish lug'atga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. [5]

Ilmiy nuqtai nazardan tilde mavjud bo'lgan barcha so'z va so'z birliklari hamda iboralar leksika yoki lug'at tarkibi deyiladi. O'zbek tilining lug'at tarkibini o'rganadigan bo'lishi leksikologiya deb ataladi. Leksikologiya lug'at ustida ishlash metodikasining lingvistik asosidir. Boisi, aynan leksikologiya lug'at tarkibidagi so'zlarning nutqda ma'no ifodalash xususiyati, qo'llanish faolligi, boyib borishi, ba'zi so'zlarning eskirib, iste'moldan chiqib ketishi, ma'no ko'chishi kabilarni o'rganadi. [1]

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqni rivojlanishi o'quv dasturining asosiy talablaridan biridir. O'quvchi nutqida grammatik jihatdan o'zaro bog'langan, mazmunga mos so'z va so'z birikmalarining ma'lum izchillikda joylashuvini shakllantirish juda muhim. Bunda o'quvchining lug'ati qanchalik boy va rivojlangan bo'lsa, uning nutqi ham shunchalik ma'noli bo'ladi. Shu vajdan lug'atning boyligi, xilma-xilligi, dinamikasini metodikada nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning muhim sharti hisoblanadi. [2]

Hozirgi o'zbek adabiy tili ulkan lug'at boyligiga ega. Besh jildlik “O'zbek tilining izohli lug'atida “ 80000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi berilgan bo'lib, bular umumiy

qo'llaniladiganlaridir. Bunda o'zbek tilida nashr etilgan turli terminologik lug'atlarda, o'zbek tili sinonimlari, antonimlari frazeologik lug'atlarida va turli izohli lug'atlarida berilgan so'zlar qo'shilsa, lug'at boyligi yana ming-minglab oshadi. ¹ (-; 244) O'zbek tilida juda ko'p so'zlar ko'p ma'noli so'zlardir. Masalan izohli lug'atlarda “ot” so'zining 20 dan ortiq asosiy hamda frazeologizm bilan bog'langan ma'no ishlatilishi keltirib o'tilgan. [3]

Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirishning muhim jihatlardan biri lug'at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, asosiy yo'nalishlarini ajratish hamda asoslash, o'quvchilar lug'atini boyitish jarayonini boshqarishni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida lug'at ustida ishlash metodikasi 4 asosiy yo'nalish farqlanadi: [4]

1. O'quvchilar lug'atini boyitish, ya'ni yangi so'zlarni, shuningdek, bolalar lug'atida bo'lgan ayrim so'zlarning yangi ma'nolarini o'zlashtirish. Masalan: 2-sinf «O'qish savodxonligi» darsligida keltirilgan Sinken Xoppning «Yun va Sofus» hikoyasidagi «bo'liq» so'zi o'quvchilarga tanish bo'lgan so'zlardan biri. Ular bu so'zning «yaxshi o'sgan, semiz, to'la» kabi ma'nolarda kelishini ko'p marotaba ko'rishgan. Ammo, asardagi «...daraxt va butalarda esa esa bo'liq mevalar hil-hil pishgan...» jumlasidagi bo'liq so'zi semiz ma'nosida emas, balki «mo'l-kol, barakali» ya'ni, barakali hosil ma'nosini anglatishini o'quvchiga tushuntirish kerak. [5]

2. O'quvchilar lug'atiga aniqlik kiritish. So'zlarning ma'nolarini to'liq o'zlashtirish. Abdurahmon Akbarning «Bir qishloq bolalari» she'ri quyidagi satrlar bilan boshlanadi: (2-s. 4 q) [1]

Nor Xolmatni «Qo'y» dedi

Xolmat Norni dedi kal.

She'rdagi “qo'y” so'zining ma'nosini o'quvchi ikkinchi satr orqali bilib olishi mumkin. Nor kimgadir «Xolmatni qo'y» tinch qo'y ma'nosida emas, aynan «qo'y» deb mazahlaganini o'qituvchi o'quvchilarga anglatishi muhim. Bunda, albatta, o'qituvchining ohangi ham muhim rol o'ynaydi. [2]

3. Lug'atni faollashtirish. Bunda o'quvchi so'zning ma'nosini tushunadi, biroq aynan shu so'zdan o'z nutqida ifoydalanmaydi. Bu xolatda nafaol lug'atdagi so'zni faol lug'atga o'tkazish uchun, o'quvchida shu so'zlar ishtirokida so'z birikmasi va gap tuzish topshirig'i beriladi. [3]

4. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilar faol lug'atidan nafaol lug'atiga o'tkazish. Bunday so'zlarga bolalarning lug'atidagi adabiy til me'yorlariga mos kelmaydigan, sheva va ijtimoiy guruh so'zlari, so'zlashuv uslubiga xos so'zlar kiradi. Bu so'zlarni o'quvchilarning nafaol lug'atiga o'tkazish uchun, ularga adabiy til me'yorlari degan tushunchani singdirish lozim. O'quvchi ona tili va o'qish savodxonligi fanlari orqali fonetik me'yor, so'z qo'llash (leksik-semantik) me'yor, talaffuz (orfoepik) me'yor, urg'u to'g'riligi (aksentologik) me'yor, grammatik me'yor, so'z yasaliş me'yorlari, imloviy (orfografik) me'yor, grafik (yozuv) me'yorlari, punktuatsion me'yor, uslubiy me'yor qoidalari bilan bosqichma-bosqich tanishib boradi. Bu tushunchalar o'zlashtirilgach, tabiiyki o'quvchi o'z lug'atida adabiy til me'yorlariga mos keluvchi so'zlarni ko'proq ishlata boshlaydi. Bu jarayon o'quvchining yuqori sinfga chiqqanda ham davom etib rivojlanib boradi. [4]

O'quvchilar lug'ati quyidagi manbalar yordamida boyitilib takomillashadi:

1. Atrof-muhitni kuzatish orqali. O'quvchi tabiatni, kishilar hayoti va mehnat faoliyatini o'zidan katta bo'lganlarning fe'l-atvori va ishlatadigan so'zlarini, katta odamlarning o'zaro munosabatlarini kuzatib, ayrim so'zlarni o'zlashtiradi boshlaydi. Bunda o'quvchi lug'atiga qo'shilgan so'zning ta'rifini erinmasdan, unga tushuntirish lozim. Maktabda

o'quvchining kuzatuvini ekskursiyaga qaratgan ma'qul. Bunda u mavzudan keyin, aynan shu ekskursiya oid yangi so'zlarni o'zlashtiradi. [5]

2. **Badiiy asarlar yordamida.** O'qish savodxonligi darsida o'quvchilar ko'pgina ijodkorlarning asarlari bilan tanishadilar. Bu jarayonda o'zbek tili o'quvchilar ongida yuksak badiiy obrazlar yordamida o'zlashib boradi. O'qish darsligining har bir mavzusi ma'lum bir sohaga hoslanganligi sabab, o'quvchilar lug'ati bir soha doirasida ham boyib boradi. Masalan, 1-sinf o'quvchilari o'qish savodxonligi darsligida berilgan Davlat ramzlari mavzusi orqali ramz, bayroq, tamg'a, madhiya so'zlarining ma'nosi bilan tanishadilar. [1]

Yayra Sa'dullayevaning “Izza bir _____” hikoyasida o'quvchi izza so'zini tanib, uning “uyalish” ma'nosini anglaydi. Endi o'quvchi uyatni his qilganda, bu tuyg'uni ikki so'z bilan ifoda etishi mumkinligini bilib oladi. Vaziyatdan kelib chiqib “izza bo'ldim” yoki “uyalib qoldim” dan birini tanlab ishlata boshlaydi. Shu zaylda u sinonimlar bilan tanishadi. [2]

3. **Mustaqil kitobxonlik.** O'quvchida kitobxonlik kurtak yoza boshlagach, ana endi u gazeta, jurnal kabilar bilan qiziq boshlaydi. Kitobxonlikni shakllantirishda STO' mashg'ulotlarining o'rni beqiyos. Masalan boshlang'ich sinflarda STO' uchun Irodabonu Avvalboyevaning 1-4 sinflarga mo'ljallangan majmuasini tavsiya qilish mumkin. Bunda har bir asar o'quvchining yosh xususiyatlariga mos ravishda tuzilgani diqqatga sazovor. [3]

4. **Ko'pgina so'z va atamalarni o'zlashtirish.** Grammatika va imloni o'rganish yordam beradi. Masalan imlo mashqlari : Quyidagi jumladagi xato yozilgan so'zlarni to'g'irlab ko'chiring : Bahodir maktabdan boya chiqip ketti. Yoki asar mavzusiga doir biror so'zni olib , uning ma'nolarini ifodalovchi klaster tuzish. Misol uchun “bosh” so'zida o'quvchi gul tarzida klaster tuzadi. Bunda gul yaproqlari so'zning yasalişidan, qo'shimcha va ayrim so'zlar bilan kelgandagi yangi ma'nolarini anglatadi: (bosh: boshim-anatomiya; bosh bo'ladi yetakchi; boshing bor-aqling bor, sakkiz bosh -nafar ma'nolarida) Bu kabi mashqlar yordamida o'quvchilar lug'ati tartibga solinadi, so'z tarkibi, so'z yasalişini o'rganish bilan lug'atga aniqlik kiritiladi. Ular o'zlashtirilgan so'zlarini o'z nutqida qo'llashni va to'g'ri yozishni boshlaydilar. Natijada o'quvchilar lug'ati faollasha boshlaydi. [4]

5. **Kinofilm, teleko'rsatuv matnlari, OAV** materiallaridagi ayrim so'zlar o'quvchi ongida muhrlanadi. Shu sababdan o'quvchi bu kabi manbalardan qanday foydalanayotganini nazorat qilgan ma'qul. [5]

Shuningdek amaldagi darsliklardan o'quvchi yoshiga moslab ishlab chiqilgan lug'at so'zlari o'rin olgan. Biroq boshlang'ich sinf o'quvchilarini lug'at so'zlar bilan tanishtirishda buning o'zi yetarli emas. O'quvchi lug'atini boyitish, shakllantirish o'qituvchi tomonidan kundalik va izchil olib borilganda o'quvchida mazmundor nutq shakllanadi. [1]

Yuqorida aytilganidek, o'quvchi turli manbalardagi so'zlarni yodlab qolishi mumkin. Ammo ba'zi hollarda ularning ma'nolarini bilmasligi mumkin. Buning natijasida ushbu so'zlardan noto'g'ri foydalanadi, noo'rin qo'llaydi. Shu boisdan o'quvchi lug'at bilan bevosita 1-sinfdan oq ishlay boshlashi muhim. O'qituvchi so'zlar ma'nosini o'quvchiga tushuntirib, anglatish katta mahorat talab etadi. So'zlarning ma'nosinitusguntirish darsning asosiy mavzusidan o'quvchilar diqqatini chalg'itmasligi kerak. Buning uchun o'qituvchi so'zlar ma'nolarini tushuntirishning eng qulay usullarini belgilab olishi lozim. Metodikada so'zlarni tushuntirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi. [2]

1. **So'zni kontekst asosida tushuntirish.** Masalan: notanish so'zni shu so'z mavzu qamrab olingan matn orqali anglatish. “Jayra” so'zini Jayron haqidagi ma'lumot keltirilgan matn yoki qisqa videorolik orqali tushuntirish. [3]

2. **So'z ma'nosini lug'atdan va o'qish kitoblarida matn ostida berilgan izohdan foydalanib tushuntirish.** Bunda o'quvchilarda izohda yoki lug'atga qarab so'z ma'nolarini ilg'ash ko'nikmasi shakllantiriladi. Ular keyinchalik mustaqil bajarishni boshlaydilar. Bu o'quvchilarning lug'at bilan ishlashdagi ilk tajribalari bo'ladi. [4]

3. **So'z ma'nosini shu so'zlarning ma'nodoshi yordamida tushuntirish.** Masalan yuz, chehra, turq, bashara. Sinonim tanlash bilan tushuntirganda shu so'zning uslubiy ahamiyatini ham ko'rsatish lozim. Misol uchun chehra va turq odam yuzini anglatgani bilan ularning o'z stilistikasi bor. O'quvchi "Turqingizdan nur yog'ilyapti" deyolmasligini tushunishi kerak. Uning o'rniga "Chehrangizdan nur yog'ilyapti" to'g'riroq bo'lishini anglashi darkor. [5]

4. **Tanish bo'lmagan so'zlar bilan aytilgan tushunchani uning tanish bo'lgan anonimiga taqqoslasj orqali tushuntirish.** Masalan: badxulq so'zini baodob (odobli), ibtido so'zini intiho (yakun) so'zi bilan tushuntirish. [1]

5. **So'zni boshqacha ifoda etish bilan tushuntirish.** Bunda so'zni o'ziga yaqin tushuncha olinadi, izoh qisqa aniq bo'ladi: Mutlaq-butunlay, kekkaymoq-o'zini hammadan yuqori qo'ymoq, hijolat-uyalish hissasi kabi. [2]

6. **So'zni predmetning asosiy belgisini izohlah orqali tushuntirish.** Masalan: Kaktus-ko'p yillik, semiz poyali o'simlik, manzarali va uy o'simligi. [3]

7. **Axloqiy mavhum tushunchalarni ifoda etuvchi so'zlarning ma'nolarini misollar yordamida tushuntirish.** Masalan 4-sinf O'qish savodxonligidagi Meri Josminning "Marvarid" hikoyasi qahramoni (Ravshan) Rubenning o'z maqsadiga yetish yo'lidagi sobitligi, kichikfe'lligi, saxiyiligini tahlil qilish mumkin. [4]

Bundan tashqari so'zni tushunishda so'zning xususiyatlari ham inobatga olinadi: **Ma'nodosh so'zlar (sinonim)** talaffuzi, yozilishi har xil bo'lgan bir umumiy tushuncha (ma'no) ifodalaydigan so'zlardir. Bunday so'zlarga o'zaro qo'shimcha ma'nosi, emotsional bo'yog'i, qo'llanish darajasi jihatidan farqlanadi. Vatan, diyor, mamlakat, yurt, makon va x.k. Sinonimlar tilni leksik jihatdan boyitishini hisobga olsak, o'quvchilarda ma'nodosh so'zlarga oid quyidagi mashqlar samara beradi. [5]

1. **Berilgan ma'nodosh so'zlarni guruhlash.** Do'st, kishi, odam, ulfat, inson, o'rtoq. Bunda o'quvchilar so'zlarni ma'nolarga ko'ra ikki guruhga ajtratadilar. [1]

2. **Berilgan so'zlarga sinonim tanlash.** *Yuz, chehra, oraz*

3. **Tushirib qoldirilgan sinonimlarni o'z o'rniga qo'yib, matnda qo'llash.**

Oltin (o't, olov, alanga) da, odam (ish, mehnat) da bilinadi.

4. **Tushirib qoldirilgan sinonimlarni o'z o'rniga qo'yib, matnni ko'chirish.** O'rmonda (bahaybat) daraxtlar ko'kga bo'ylashib ketgan. Oilada (katta) farzand bo'lish ham qiyin. [2]

5. **Sinonimlar qatoridan foydalanib didaktik material tuzish mashqlari.** Buning uchun 4 sinonimik qatordagi so'zlar tanlanadi va 16 katakka aralash joylanadi. O'qituvchi shu katakchalardagi bir so'zni aytadi. Masalan chiroyli. O'quvchilar shu so'zga yaqin ma'noli so'z (sinonim)ni kataklardan topib aytadilar. Go'zal, dilbar, sohibjamol... Sinonim so'zlar qatori bilan so'z birikmasi tuzadilar: chiroyli shahar, go'zal manzara, sohibjamol malika. [3]

Zid ma'noli so'zlar qarama-qarshi zid ma'no bildiradigan so'zlarga aytiladi. Bu so'zlar orasida belgi bildirgan so'zlar (sifat)larning ko'p uchrashi e'tiborga molik. Bundan tashqari antonimik munosabat tushunchasi mavjud. Bu xikmatli so'z va iboralar orasida kuzatish mumkin: kuyunchak-dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am. Boshlang'ich sinf o'quvchilari

antonimlar bilan amaliy tanishtiriladi. Bunda matndan antonym topib ko'rsatish ilk bosqich hisoblanadi. Keyinchalik maxsus mashqlardan foydalaniladi. [4]

1 Berilgan so'zlarga antonym tanlash.

2-sinf o'qish savodxonligi mashq daftarining 76-betidagi 7-mashqda berilgan so'zlardan foydalanib, Zumrad va Qimmatni ta'riflash topshirig'I keltirilgan. O'quvchi avvalo Zumrad va Qimmatga ta'rif berayotib kichik matn tuzadi. So'ng bu matnda zid ma'noli so'zlarni topadi. Bundan keyin o'qituvchi yordamida bu so'zlar shaxs yoki predmetning nomini bildirishi, belgi bildirishi, harakatni ifodalashimuhokama qilinadi. [5]

(mehnatkash-dangasa, aqlli-nodon, xushfe'l-jahldor, ko'maklashdi-yordam bermadi) kabi. [1]

2 Zid ma'noli so'zlar ishtirokida gap tuzish.

O'qituvchi biror so'z beradi. Masalan kekxa, qari. O'quvchi bu so'zga antonym topadi: yosh. Keyin shu antonym qatnashtirib gap tuzadi. Yosh kelsa ishga-qari kelsa oshga. [2]

3. Berilgan gapga antonym topib qo'yish. Bunda maqollardan foydalanish o'rinli hisoblanadi. O'quvchilar ko'p ma'noli so'zlar bilan ham ko'p bora to'qnash keladilar. Ammo ko'p ma'noli so'zlarni ko'pincha anglab yetmaydilar. O'qituvchi badiiy asar bilan ish jarayonida ko'chma ma'nodagi so'zlar bilan tanishtirish barorida, ayrim so'zlarning omonim ekanliklarini asta-sekin tushunib boradi. Bunda quyidagi mashqlarni ko'rib chiqish mumkin. [3]

1. So'zlarning so'z birikmasidagi ma'nolarini qiyoslash.

Oltin tanga, oltin kuz, tosh yo'l-toshbag'ir, samolyot uchdi -ketmoni uchdi.

2. Gaplarni o'qib, ajratib ko'rsatilgan so'zlarning ma'nosini aytish.

Bu yil yoz issiq keldi, onangga xat yoz; Boshqa bu rastadan karam olma! –Bog'imizda nok, anjir, olma daraxtlari bor. Yuqorida aytilganidek, o'quvchi nutqini rivojlantirishda maqollarning o'rni beqiyos. Maqol nutqda mazmun va ta'sirchanlikni beradi. Shu sabab o'qish savodxonligi darsliklarida mavzuga mos bo'lgan juda ko'p maqollar keltiradi. Masalan 4-sinf o'qish savodxonligi darsligida Miraziz A'zamning “Ona tili ” she'ring xulosasi sifatida “Tilga e'tibor-elga e'tibor”, “Tilingda bo'lsa boling, kulib turar iqboling”, “Ariqni suv bezar, odamni so'z” Meri Josminning “Marvarid ” hikoyasidan keyin “Bulbulga bog' yaxshi, kaklikka tog' ” Hilola Xamdamovanning “7 xazinaning biri ” hikoyasidan so'ng “Xunar bo'lsa qo'lingda, non topilat yo'lingda” , “ Qunt bilan o'rgan xunar –xunardan risqing unar” maqollarining berilishi bejiz emas. Zero, bu maqollar asar mazminiga mos tanlangan, xulosalab beradi. [4]

O'qituvchi shularni inobatga olgan holda maqollar bilan mashqlar ishlatib, so'zlarning majoziy ma'nosi va ko'p ma'noli ekanligini amaliy singdirib boorish lozim. [5]

Xulosa qilib aytganda, so'zni to'g'ri qo'llay bilish, undan o'z o'rnida va oqillik bilan foydalanish, ma'lum ma'noda ona tili mezonidir. Shunday ekan o'quvchilar nutqini o'stirish, lug'atini boyitish dolzarb masala. [1]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matchonov S. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Hojiyev A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2019.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati: 5 jildlik. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2022.
4. G'ulomov A., Qodirov M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2023.
6. 2-sinf “O'qish savodxonligi” darsligi. – Toshkent.

7. 1-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligi. – Toshkent.
8. 4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligi. – Toshkent.
9. Sinken Xopp. “Yun va Sofus” hikoyasi (2-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligidan).
10. Abdurahmon Akbar. “Bir qishloq bolalari” she’ri (2-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligidan).
11. Yayra Sa’dullayeva. “Izza ...” hikoyasi (boshlang‘ich sinf o‘qish darsligidan).
12. Meri Josmin. “Marvarid” hikoyasi (4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligidan).
13. Miraziz A’zam. “Ona tili” she’ri (4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligidan).
14. Hilola Xamdamova. “7 xazinaning biri” hikoyasi (4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligidan).
15. Irodabonu Avvalboyeva. 1-4 sinflar uchun STO‘ mashg‘ulotlari majmuasi.
16. 2-sinf “O‘qish savodxonligi” mashq daftari. – Toshkent.